

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – НАВЫК, ТРЕБУЮЩИЙ ЗНАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Чориева Шарофат Тураевна^{1а}, Хурсандова Мадина Миркомилловна^{2б}

^{1,2} Денауский институт предпринимательства и педагогики, г.Денау, Узбекистан

E-mail: ^acsharofat@gmail.com, ^b madinaxursandova76@gmail.com

Тел.: ^a+99-899-378-98-67, ^b +99-897-844-34-01

Аннотация: В статье рассматривается анализ сложноподчинённого предложения, направленный на выявление его структуры, грамматических связей и смысловых отношений для лучшего понимания языка и развития коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: структурно-семантические связи, грамматическое значение, средства связи, коммуникативная компетентность.

SYNTACTIC ANALYSIS OF A COMPLEX SENTENCE IS A SKILL THAT REQUIRES KNOWLEDGE OF GRAMMATICAL RULES AND LOGICAL THINKING

Chorieva Sharofat Turaevna^{1,a}, Khursandova Madina^{2b}

^{1,2} Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: ^acsharofat@gmail.com, ^b madinaxursandova76@gmail.com

Тел.: ^a+99-899-378-98-67, ^b +99-897-844-34-01

Abstract: The article examines the analysis of a complex sentence aimed at identifying its structure, grammatical connections and semantic relations for a better understanding of the language and the development of communicative competence.

Key words: structural and semantic connections, grammatical meaning, means of communication, communicative competence.

Сложные синтаксические конструкции делают нашу речь более выразительной, насыщенной и многогранной. Однако одно дело — красиво говорить, а совсем другое — грамотно оформлять подобные предложения в письменной форме. Именно поэтому важно разбираться в разновидностях сложных предложений, понимать, какие синтаксические связи между их частями устанавливаются, и уметь правильно расставлять знаки препинания. Учителю необходимо развивать навыки практических действий учащегося и находить самостоятельно решение проблемы [6, с.140].

В статье рассмотрены анализ сложноподчиненного предложения: определение грамматической основы, классификация придаточных частей, установление типа подчинительной связи. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения позволяет выявить его структуру,

грамматические связи и смысловые отношения между частями. Особое внимание уделяется пунктуации и правилам расстановки знаков препинания. Приведены примеры, помогающие лучше понять принципы анализа сложноподчинённого предложения. Основной целью обучения русскому языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции учеников, обучение практическому овладению русским языком [5, с.54].

Сложное предложение (СП) — это единая синтаксическая конструкция, функционирующая как одно целое в коммуникативном плане. Валгина называет сложным, «предложение, имеющее в своем составе две или несколько предикативных единиц, образующих смысловое, структурное и интонационное единство» [1, с.275]. Его грамматическая специфика обусловлена двумя аспектами: во-первых, каждая составляющая часть строится по модели простого предложения и обладает собственной предикативной основой; во-вторых, объединение этих частей формирует единое семантико-структурное целое. Такая двойственная природа сложного предложения стала причиной различных трактовок его синтаксической сущности.

В учебнике Г. Н. Акимова, С. В. Вяткина, В. П. Казакова подчеркивается, что исследователи В. А. Белошапкина, В. А. Богородицкий, С. Г. Ильенко, Л. Ю. Максимов, Н. С. Поспелов и др. признают СП особой синтаксической единицей. Ряд лингвистов отрицают термин сложного предложения: Шахматов («сцепление» или «сочетание» простых предложений), А. М. Пешковский («сложное целое») и др. [3, с.250]. То, как определяется синтаксический статус сложного предложения, напрямую влияет на трактовку его компонентов. Приверженцы идеи самостоятельности сложного предложения рассматривают его части как предикативные единицы (не как отдельные предложения), в то время как представители альтернативной позиции считают, что в его составе функционируют простые предложения, подвергающиеся определённым структурным изменениям.

Сложные предложения по средствам связи могут быть союзными и бессоюзными, а союзные распределяются на сложносочинённые (ССП) и сложноподчинённые (СПП).

Сложноподчинённым называется сложное предложение, части которого связаны подчинительными союзами или относительными (союзными) словами [1, с.289]. Сложноподчинённое предложение включает в себя главную и придаточную части. Часть сложноподчинённого предложения, синтаксически зависимая от другой, подчиняющей части, называется придаточной. Часть сложноподчинённого предложения, подчиняющая себе придаточную, называется главной [1, с. 289]. При этом придаточная часть грамматически подчинена главной и служит её распространением. Грамматическая зависимость придаточной части выражается с помощью подчинительных союзов и союзных слов, входящих в её структуру.

В некоторых случаях сложноподчинённое предложение выражает смысл, аналогичный тому, который может быть передан с помощью ССП. По этой

причине отдельные лингвисты, такие как М. Н. Петерсон, ставят под сомнение целесообразность разграничения между сочинительными и подчинительными союзами. Ср.:

Прозвенел звонок, и мы вошли в аудиторию. [– =], и [– =]

Прозвенел звонок, поэтому мы вошли в аудиторию. [– =], (поэтому – =).

Так как *прозвенел звонок, мы вошли в аудиторию.* (так как = –), [– =].

Синтаксический разбор предложения позволяет выявить его структурно-семантическую сущность, грамматические связи и смысловые отношения между частями. И при изучении тем обязательным считаем постоянную работу над различными синтаксическими единицами. Приведем пример анализа СПП, помогающие лучше понять принципы анализа сложноподчинённого предложения.

Рассмотрим алгоритм разбора СПП:

1. Общая характеристика сложного предложения:

1.1. Определить вид предложения по цели высказывания: *повествовательное / вопросительное / побудительное;*

1.2. В повествовательных предложениях тип предложения по характеру предикативных отношений: *утвердительное / отрицательное;*

1.3. если вопросительное, по семантике: *собственно-вопросительные / вопросительно-побудительные / вопросительно-риторические;* по структуре, по средству выражения вопроса, и интонации: *с помощью вопросительного слова: местоимённое (содержащие вопросительные местоимения или наречия) / неместоимённое; с помощью частицы ли, разве; с помощью интонации.*

1.4. если побудительное определить, что выражает.

- *волеизъявление говорящего: приказ, просьбу, мольбу;*

- *совет, предложение, предостережение, протест, угрозу,*

- *призыв, приглашение к совместному действию;*

- *желание и др.*

2. Определить вид предложения по эмоциональной окраске: *восклицательное / невосклицательное;*

2.1. если восклицательное, тип восклицательного предложения: *повествовательно-восклицательное / вопросительно-восклицательное / побудительно-восклицательное,* и средство выражения передаваемых чувств (*восклицательная интонация / восклицательные частицы / междометия*);

3. Определить тип предложения по структуре: *простое / сложное;*

3.1. *Союзное/бессоюзное*

3.2. *Союзное: сложносочиненное / сложноподчиненное;*

3.3. *Сложноподчиненное*

3.3.1. *определить главную и придаточную часть.*

3.3.2. *определить средство связи: союз / союзное слово / указательные слово;*

3.3.3. *задать вопрос от главной части к придаточной;*

3.3.4. назвать вид придаточной части: *с придаточным изъяснительным / с придаточным определительным / с придаточным обстоятельственным* (вид обстоятельственного придаточного);

3.3.5. определить расположение придаточной части по отношению к главной: *препозиция / интерпозиция / постпозиция*;

3.3.6. возможность изменения порядка расположения частей: *гибкая / негибкая структура*;

4. Разобрать главную и придаточную часть как простые предложения.

Алгоритм разбора ранее был напечатан в нашей предыдущей статье «Научитесь шаг за шагом анализировать простое предложение»:

1. Вид по наличию главных членов предложения: *односоставное/двусоставное*;

1.1. Если односоставное, *глагольное/именное*;

1.2. с главным членом сказуемым: *глагольно-личные / определительно-личные / неопределенно-личные / обобщенно-личные / безличные / инфинитивные*;

1.3. с главным членом подлежащим - *именные односоставные предложения: назывные (номинативные) / вокативные / генитивные / именительные темы*;

2. Вид по наличию второстепенных членов предложения: *распространенное / нераспространенное*;

2.1. Если распространённое, вид распространения, их лексико-морфологическая характеристика;

3. Вид по наличию необходимых членов предложения: *полное/неполное*;

3.1. Если неполное предложение, в чем отражается неполнота, какой член пропущен и вид неполного предложения;

4. Вид по осложнению: *осложненное / неосложненное*;

4.1. Если осложненное предложение, укажите, чем осложнено: *однородными, обособленными / утоняющими / поясняющими / присоединительными членами / сравнительным оборотом / обращением / вводными / вставными конструкциями*.

8. Знаки препинания, причина их постановки.

9. Схема предложения.

Образец разбора СПП, японской пословицы [7].

Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра.

Что делаешь? Что? Что нужно делать? Что? Какое (что)?

1. По цели высказывания это предложение относится к повествовательным предложениям, так как выражает сообщение. Предложение образное и метафорическое. Оно говорит о том, что при изображении чего-то конкретного (ветви) важно почувствовать контекст, атмосферу (дыхание ветра).

Это может быть метафора для глубокого понимания предмета искусства, природы, или внутреннего состояния.

2. По эмоциональной окраске: невосклицательное, интонация нейтральная, утвердительная, так как предложение произносится спокойным повествовательным тоном и не содержит чувств.

3. По структуре: сложное предложение, имеет две предикативные части;

3.1. СПП, имеет в своём составе: главную (нужно слышать дыхание ветра) и придаточную (*Когда рисуешь ветвь*).

4.1. СПП с придаточной времени, так как указывает на время совершения действия, о котором говорится в главном предложении и отвечает на вопрос «когда?» и присоединяется к главной части с помощью подчинительного временного союзного слова «когда»;

4.2. Придаточная часть находится в *препозиции*;

4.3. Структура *гибкая*, можно изменить порядок расположения частей:
Нужно чувствовать дыхание ветра, когда рисуешь ветвь.

Главная часть: нужно слышать дыхание ветра

1. С точки зрения структуры главных членов, предложение является *двусоставным*, поскольку в его составе присутствуют как *подлежащее*, так и *сказуемое*;

1.1. Нужно слышать – безличное составное сказуемое, выражающее должностное или необходимость действия. Морфологический разбор сказуемого «нужно слышать» интересен тем, что оно состоит из **модального слова в роли глагольной связки и инфинитива** — то есть представляет собой **составное сказуемое**;

Нужно - модальное слово (категория состояния), имеет значение “следует, необходимо” [2, с.347].

- **Постоянные признаки: не изменяется, безличное;**

- **Непостоянные признаки отсутствуют;**

1.1.1. Слышать - глагол (что делать?), обозначает «различать, воспринимать что-либо слухом» [2, с.588].

• **Начальная форма:** слышать

• **Постоянные признаки:**

- **Вид:** *несовершенный*

- **Переходность:** *переходный* (требуется дополнения — *что?*)

- **Возвратность:** *невозвратный*

- **Спряжение:** *2-е* (оканчивается на -ать, ударение не на окончании)

• **Непостоянные признаки отсутствуют;**

2. По наличию второстепенных членов предложения: *распространённое*, так имеет второстепенные члены: *дополнение* и *определение*;

2.1. дыхание ветра» — группа второстепенных членов (дополнение + определение)

2.1.1. **дыхание**

• **Часть речи:** существительное (что?), имеет лексическое значение «втягивание и выпускание воздуха лёгкими» (ожегов 160)

• **Начальная форма:** дыхание (Им.п., ед.ч)

• **Постоянные признаки:**

- **Одушевлённость:** *неодушевлённое*
- **Собственность:** *нарицательное*
- **Род:** *средний*
- **Склонение:** *2-е*

• **Непостоянные признаки:**

- **Падеж:** *винительный* (что слышать? — дыхание)
- **Число:** *единственное*

2.1.2.ветра – несогласованное определение, выраженное существительным в родительном падеже (признак другого существительного)

• **Часть речи:** существительное (чего?), лексическое значение «небольшой боковой отросток» (ожегов 75)

• **Начальная форма:** *ветер*

• **Постоянные признаки:**

- **Одушевлённость:** *неодушевлённое*
- **Собственность:** *нарицательное*
- **Род:** *мужской*
- **Склонение:** *2-е*

• **Непостоянные признаки:**

- **Падеж:** *родительный* (дыхание чего? — ветра)
- **Число:** *единственное*

3. Вид по наличию необходимых членов предложения: *полное, так как имеются все члены предложения для осмысления содержания.*

4. Вид по осложнению: *неосложненное, так как не имеются осложняющие компоненты;*

5. Схема предложения.

горизонтальная

когда?

(когда → =), [=]

вертикальная

• **Объяснение знаков препинаний.**

очка в конце предложения ставится как знак конца повествовательного предложения.

- **Запятая после «ветвь», по правилам пунктуации, придаточная часть, стоящая перед главной, отделяется запятой.**

Также разбирается и придаточная часть. Это помогает хорошо овладеть материалом (особенно для тех, кто изучает русский как иностранный язык) изучения и развивает научную связную речь обучающихся. (шаг за ш)

В заключение можно отметить, что синтаксический анализ сложного предложения представляет собой важный процесс, позволяющий детально изучить его структуру, выявить отношения между частями и правильно интерпретировать смысловое содержание. Такой анализ необходим для глубокого понимания языка, поскольку помогает раскрыть механизмы взаимодействия между различными синтаксическими единицами и установить закономерности, определяющие их правильное использование.

Кроме того, грамотный синтаксический разбор способствует более точному и эффективному построению предложений в письменной речи. Умение анализировать сложные предложения и правильно расставлять знаки препинания значительно улучшает качество текста, делая его более понятным и логически последовательным. Важно учитывать не только структурные, но и функциональные особенности предложений, что особенно актуально для письменной речи, где правильность и ясность изложения играют ключевую роль.

В целом, знание основ синтаксического анализа и умение применять его на практике является необходимым навыком для каждого, кто стремится к совершенствованию своей речи, как устной, так и письменной. Процесс анализа сложных предложений требует внимательности и навыков, но при этом приносит значительную пользу в совершенствовании языка и улучшении навыков коммуникации.

Данный материал будет полезен для изучающих синтаксис сложного предложения русского языка и совершенствующих навыки письменной речи.

Ссылки

- [1]. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник/Н.С. Валгина. — 4-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2003 — 416 с.
- [2]. Ожегова, С.,И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И.Ожегов; Под ред. проф. Л.И.Скворцова. – 27-е изд.испр. – Москва: Издательство АСТ: Издательство «Мир и образование», 2024. – 736 с. <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=20918>
- [3]. Синтаксис современного русского языка: учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / Г. Н. Акимова, С. В. Вятки на, В. П. Казаков и др.; под ред. С. В. Вяткиной / Учебное тодический комплекс по курсу «Синтаксис современного русского языка». — 2-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. — 432 с.
- [4]. Чориева Ш.Т., Чориев Б.А., Хурсандова М. Научитесь шаг за шагом анализировать простое предложение // Tadbirkorlik va pedagogika ilmiy - uslubiy jurnali. –Denov, 2024. № 1, –В. 3-8. Jurnal OAK ro‘uxatiga 2022-yil 30-sentyabrdan kiritilgan.
- [5]. Худайкулов Х, Чориева Ш.Т. Использование схемы «Почему» при формировании коммуникативной компетенции учеников на уроках русского языка // Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnali. –Buxoro, 2021. № 4, –В. 54-57.
- [6]. Чориева Ш.Т. Графические органайзеры «Гора истории» и «Персонаж на стене» при формировании коммуникативной компетенции учащихся. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар, 6/2024. Т.: 2024. - с. 139-143, ISSN 2181-7286. (https://socratify.net/quotes/iaponskie-poslovitsy-i-pogovorki/36826#google_vignette)